

РАЗВИТИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

*Закиева С.**Преподаватель**Азербайджанский Государственный Педагогический Колледж**Гулиева А.**Преподаватель**Азербайджанский Государственный Педагогический Колледж*

DEVELOPMENT OF INCLUSIVE EDUCATION IN AZERBAIJAN

*Zakiyeva S.**Lecturer**Azerbaijan State Pedagogical College, Baku, Azerbaijan**ORCID: 0009-0004-2268-9416**Guliyeva A.**Lecturer**Azerbaijan State Pedagogical College, Baku, Azerbaijan***АННОТАЦИЯ**

Эта статья исследует развитие инклюзивного образования в Азербайджане и его интеграцию в систему образования. Основная цель инклюзивного образования заключается в обеспечении равных образовательных возможностей для учеников с особыми потребностями. В статье рассматриваются законодательные изменения, реализуемые программы и меры, предпринятые для продвижения инклюзивного образования в стране. Также оцениваются существующие трудности, перспективы инклюзивного образования и его влияние на общее развитие системы образования в Азербайджане.

ABSTRACT

This article explores the development of inclusive education in Azerbaijan and its integration into the education system. The main goal of inclusive education is to ensure equal educational opportunities for students with special needs. The article examines legislative changes, implemented programs, and measures undertaken to promote inclusive education in the country. It also assesses the existing challenges, the prospects for inclusive education, and its impact on the overall development of the education system in Azerbaijan.

Ключевые слова: Инклюзивное образование, равенство в классе, социальная инклюзия, образовательное равенство, социальная справедливость в образовании, равенство в гражданстве, преимущества инклюзивного образования, социальная интеграция в школах.

Keywords: Inclusive education, Equality in the classroom, Social inclusion, Educational equity, Social justice in education, Equality in citizenship, Advantages of inclusive education, Social integration in schools.

Введение

Инклюзивное (франц. "включающее в себя", лат. *includere* - "включать") образование представляет собой привлечение к учебному процессу людей с особыми потребностями. Инклюзивное образование гарантирует равные права на получение образования как здоровым людям, так и людям с инвалидностью, обеспечивая тем самым социальное равенство в обществе и создавая условия для удовлетворения образовательных и иных специальных потребностей детей с ограниченными возможностями.

Инклюзивное образование - это образовательный процесс и программы, созданные для детей, которые не могут существовать в обществе, маргинализированы и страдают от неравенства возможностей в образовании, испытывают трудности в получении образования. По данным ЮНЕСКО, данная образовательная программа предусматривает разработку соответствующих образовательных стратегий для всех детей школьного возраста в

странах, а также планомерное внедрение этих стратегий и наблюдение за их результатами.

На основании международных наблюдений учителям требуется педагогическая поддержка для интеграции новых навыков в их педагогическую практику, охватывающую различные аспекты инклюзивного обучения. В течение реализации ряда проектов оказывается наставническая поддержка учителям, педагогам, психологам и школьной администрации с целью обеспечения качественного образования для учеников инклюзивных классов. Им предоставляются соответствующие рекомендации по поведению учеников с инвалидностью в классе, их адаптации, общению с одноклассниками, а также по академическим достижениям и решению проблем, возникающих в процессе обучения. Одновременно с этим, в целях предоставления необходимой поддержки и повышения компетентности школьного персонала в области разработки, совершенствования и применения индивидуальных

учебных планов (ИУП), являющихся важной частью инклюзивного обучения, им оказывается помощь в формировании ИУП.

Анализ действующего законодательства

В 1924 году в Женевской декларации впервые было отражено, что дети, имеющие умственные и физические недостатки, нуждаются в особой защите [6]. В 1947-1948 годах во Всеобщей декларации прав человека Организации Объединённых Наций во второй статье было указано, что каждый человек обладает всеми правами и свободами без какого-либо различия по признакам расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного или иного положения [8]. В 1989 году в Конвенции ООН о правах ребенка (Декларация прав ребенка) отмечается, что дети с умственными или физическими недостатками должны жить полноценной и достойной жизнью в условиях, которые обеспечивают их достоинство, укрепляют их уверенность в себе и облегчают активное участие в общественной жизни [9]. В стандартах, принятых ООН в 1993 году по обеспечению равных возможностей для людей с инвалидностью, подчеркивается необходимость предоставления образования детям с любыми формами инвалидности, включая самые тяжёлые, в странах, где образование является обязательным. [11]

Для анализа указанных документов важно подчеркнуть ключевые положения, которые легли в основу современной концепции прав детей с ограниченными возможностями. В 1924 году Женевская декларация впервые зафиксировала признание необходимости особой защиты для детей с умственными и физическими недостатками. Этот документ стал важным шагом к пониманию необходимости создания специализированных условий для детей с инвалидностью, что сформировало основу для последующих международных норм и стандартов.

В 1948 году во второй статье Всеобщей декларации прав человека ООН закрепляется принцип недискриминации, который распространяется на всех людей независимо от их физических или умственных возможностей. Это положение стало одним из фундаментальных основополагающих принципов, поддерживающих равенство прав для всех, включая детей с инвалидностью.

Конвенция ООН о правах ребенка 1989 года развивает эти идеи, акцентируя внимание на том, что дети с умственными или физическими недостатками должны жить достойной жизнью. Этот документ подчеркивает не только необходимость обеспечения их физической и социальной защиты, но и обязательство создания условий для их полноценной интеграции в общественную жизнь. Здесь впервые появляется понятие «достоинство» как центральная категория в процессе воспитания и обучения детей с особыми потребностями.

В 1993 году в стандартах ООН по обеспечению равных возможностей для людей с инвалидностью делается акцент на образовательной интеграции.

Принципы стандарта ориентированы на обеспечение детям с любой формой инвалидности права на образование, даже в самых сложных случаях. Это подчеркивает всеобъемлющий характер образовательных прав и необходимость создания инклюзивной образовательной среды, которая бы способствовала их социальной интеграции и активному участию в жизни общества.

Несмотря на то, что стандарты ООН 1993 года акцентируют внимание на создании инклюзивной среды для социальной интеграции детей с инвалидностью, дальнейшее развитие этого подхода отражено в «Саламанкской декларации» 2001 года. В ней подчеркивается, что помимо интеграции, важно учитывать индивидуальные образовательные потребности каждого ребенка, включая тех, кто испытывает трудности с обучением, и применять ориентированные на ребенка методы обучения.

В «Саламанкской декларации о праве на образование» 2001 года провозглашается, что каждый ребенок имеет фундаментальное право на получение образования, а особые образовательные потребности возникают в результате инвалидности и трудностей с обучением. В документе рекомендуется обеспечить детей специально ориентированными на ребенка методами обучения. Особое внимание уделяется необходимости создания инклюзивных образовательных возможностей для детей с инвалидностью, укреплению подготовки к школе и признанию важности раннего образования. [7]

Хотя «Саламанкская декларация» 2001 года акцентирует внимание на праве каждого ребенка на образование и необходимости учитывать особые образовательные потребности детей с инвалидностью, дальнейшее развитие этой идеи можно найти в статье 1 Конвенции ООН «О правах инвалидов» 2006 года. В Конвенции делается упор не только на равный доступ к образованию, но и на обеспечение равноправного участия детей с инвалидностью в общественной жизни, включая игровую, спортивную и культурную деятельность, что расширяет концепцию инклюзии и выходит за рамки образовательной сферы.

В статье 1 Конвенции ООН «О правах инвалидов» 2006 года подчеркивается важность обеспечения того, чтобы дети с инвалидностью могли наравне с другими детьми пользоваться всеми правами человека и основными свободами. Внимание уделяется их равноправному участию в общественной жизни, а также значимости включения детей с инвалидностью в игровую, спортивную и культурную деятельность наряду с остальными. [10]

Конвенция ООН «О правах инвалидов» 2006 года подчеркивает важность равноправного участия детей с инвалидностью в общественной жизни, включая игровую, спортивную и культурную деятельность, наряду с другими детьми. В этом контексте Азербайджан, следуя международным стандартам, реализовал ряд инициатив, направленных на обеспечение прав детей с инвалидностью. Одной из таких мер стало утверждение в 2001 году

«Правил организации обучения в учебных заведениях с интеграционным обучением», что позволило обеспечить их доступ к обучению в общеобразовательных учреждениях, укрепляя инклюзивную образовательную среду в стране.

Азербайджан, наряду с проведением международных мероприятий, также реализовал ряд собственных инициатив. В 2001 году, на основании требований статьи 12 Закона «Об образовании лиц с ограниченными возможностями здоровья (специальное образование)», были утверждены «Правила организации обучения в учебных заведениях с интеграционным обучением», чтобы обеспечить обучение таких детей в общеобразовательных учреждениях. [4]

В 2001 году Азербайджан сделал важный шаг к интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательные учреждения, утвердив «Правила организации обучения в учебных заведениях с интеграционным обучением». Этот шаг заложил основу для дальнейшего развития инклюзивного образования в стране. В продолжение этих усилий, в период 2005–2009 годов, Министерством образования была реализована «Программа развития по организации образования детей с особыми потребностями», что способствовало полному переходу к инклюзивному обучению и созданию равных возможностей для всех детей. Совместные проекты с ЮНИСЕФ, начатые в 2005 году, стали логическим продолжением этих инициатив, усиливая поддержку инклюзивного образования в Азербайджане.

В период 2005–2009 годов Министерством образования Азербайджана был реализован «Программа развития по организации образования детей с особыми потребностями (детей с ограниченными возможностями здоровья)», направленная на обеспечение их права на образование в полном объеме, реализацию перехода к инклюзивному обучению и созданию равных возможностей для образования всех детей в образовательных учреждениях. На основе этой программы с 2005 года Министерством образования совместно с ЮНИСЕФ в Азербайджане начали реализовываться совместные проекты по инклюзивному образованию. [2]

Программа, осуществляемая Фондом Гейдара Алиева в направлении работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, сиротами и детьми, лишенными родительской опеки, также заслуживает высокой оценки. В рамках программы были предприняты следующие важные шаги: привлечение к инклюзивному образованию более 200 детей с ограниченными возможностями здоровья, разработка методических материалов для внедрения инклюзивного образования на дошкольном и начальном уровнях, организация тренингов для повышения профессиональной подготовки педагогических кадров, а также выделение специального раздела «Образование лиц с ограниченными возможностями здоровья» в учебниках педагогики.

2 октября 2008 года соответствующим законом Азербайджанская Республика ратифицировала

Конвенцию «О правах инвалидов», которая вступила в силу 28 января 2009 года. Цель данной Конвенции, как указано в статье 1, заключается в содействии тому, чтобы все люди с инвалидностью могли в полной мере и на равных условиях пользоваться правами человека и основными свободами, а также в защите и обеспечении этого права и уважении их достоинства. [3]

Ратификация Азербайджаном Конвенции «О правах инвалидов» в 2008 году подчеркнула приверженность страны обеспечению равных прав и свобод для людей с инвалидностью, включая право на образование. Эта цель находит свое отражение в Законе Азербайджанской Республики «Об образовании» 2009 года, где государство гарантирует отсутствие дискриминации при получении образования и создание условий для обучения всех граждан, независимо от состояния здоровья. Таким образом, ратификация Конвенции стала важным шагом в реализации инклюзивной образовательной политики, закрепленной в национальном законодательстве.

"В соответствии со статьёй 5 Закона Азербайджанской Республики «Об образовании», принятого в 2009 году, государство гарантирует создание условий для получения образования каждым гражданином и не допускает лишения права на образование на любом уровне, стадии или в любой форме. Независимо от пола, расы, языка, религии, политических убеждений, национальности, экономического и социального положения, происхождения или состояния здоровья, каждому гражданину обеспечивается возможность получения образования. Государство также гарантирует отсутствие дискриминации при организации обучения в инклюзивных классах." [5]

Закон Азербайджанской Республики «Об образовании» 2009 года устанавливает важные гарантии для всех граждан, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья, обеспечивая их право на получение образования без какой-либо дискриминации. В рамках продолжения этих усилий, в 2018 году была утверждена «Государственная Программа развития инклюзивного образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья на 2018-2024 годы», направленная на дальнейшее развитие инклюзивной образовательной среды. Эта программа призвана не только укрепить права на образование, но и создать безбарьерную среду, способствующую полному участию таких лиц в образовательном процессе на всех уровнях.

Кроме того, была утверждена «Государственная Программа развития инклюзивного образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья в Азербайджанской Республике на 2018-2024 годы». Целью данной программы является обеспечение права на образование для лиц с ограниченными возможностями здоровья на всех уровнях образования наравне с другими лицами, а также создание безбарьерной среды для их обучения. [1]

После утверждения "Государственной программы по развитию инклюзивного образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья в Азербайджанской Республике на 2018–2024

годы" в нашей стране начали более серьезно и разнообразно подходить к вопросам организации обучения в инклюзивном образовании. В качестве примера можно привести кружки, организованные для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

В рамках достижения целей Повестки дня ООН на период до 2030 года, а также реализации «Государственной программы по развитию инклюзивного образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья в Азербайджанской Республике на 2018-2024 годы» Министерством науки и образования Азербайджанской Республики проводится значительная работа. В частности, в последних планах деятельности Министерства науки и образования особое внимание уделяется расширению охвата общеобразовательных учреждений, организующих инклюзивное образование, и вовлечению детей с ограниченными возможностями в образовательный процесс.

В настоящее время развитие инклюзивного образования в Азербайджане рассматривается как важный приоритет, и как государственные учреждения, так и международные организации прилагают значительные усилия в этой сфере. В рамках стратегических планов, определенных государством, предприняты важные шаги по укреплению законодательной базы и обеспечению инклюзивности образования. Особенно следует отметить инициативы государства и ЮНИСЕФ, в результате которых были проведены следующие мероприятия: [12]

➤ В 2006 году Организация Объединённых Наций разрабатывает проект Конвенции о правах инвалидов (UNCRPD);

➤ В 2008 году Азербайджанская Республика, наряду с другими 161 странами, ратифицирует Конвенцию о правах инвалидов (UNCRPD);

➤ В 2018–2024 годы Правительство Азербайджана представляет Государственную программу развития инклюзивного образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья на 2018–2024 годы;

➤ В 2018–2020 годы ЮНИСЕФ совместно с Министерством образования Азербайджанской Республики и Европейским Союзом приступает к реализации программы по повышению качества инклюзивного образования для детей с инвалидностью в Азербайджане.

Широко распространённая проблема

Азербайджан в рамках проводимых работ может предпринять ряд шагов для дальнейшего совершенствования инклюзивного образования. Для адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья к обществу необходимо обеспечить сотрудничество учителей и родителей, в первую очередь проводя просветительские беседы с родителями. В мировой практике проблемы детей с ограниченными возможностями здоровья выявляются на ранних стадиях, что позволяет обеспечить им обучение в образовательных учреждениях, соответствующих их потребностям, уже в школьный период. Это, в свою очередь, помогает детям лучше развивать свои знания и навыки, способствует их

дальнейшему обучению в высших учебных заведениях и создает условия для того, чтобы они стали важными членами общества.

Большинство детей с ограниченными возможностями, охваченных образовательной системой, получают образование на дому. Однако данный метод обучения в современных условиях не является эффективным. Основной вопрос заключается в их интеграции в общество. Для этого дети с инвалидностью должны учиться и общаться вместе со своими сверстниками. Существуют инфраструктурные проблемы для людей с физическими ограничениями, которые препятствуют их свободному передвижению, особенно касающиеся удобства использования общественного транспорта. Одним из ключевых аспектов интеграции этих детей в общество является просвещение их родителей. Практика показывает, что родители детей с инвалидностью играют значительную роль в процессе их социальной адаптации, получения образования и формирования будущего на прочной основе.

Образование детей с ограниченными возможностями является важнейшим аспектом, пренебрежение которым может привести к серьезным последствиям в их будущей жизни. Каждая семья, в которой растёт ребенок с инвалидностью, должна осознавать важность получения образования с раннего возраста. Отсутствие образования может привести к социальной изоляции ребенка, что в дальнейшем станет тяжелым бременем для семьи, а сам ребенок будет ощущать себя неполноценным и ненужным обществу.

Для привлечения детей с ограниченными возможностями здоровья к инклюзивному образованию необходимо проводить просветительскую работу среди родителей. Родители детей с инвалидностью должны осознавать, что участие их детей в инклюзивном образовании имеет ряд преимуществ. Дети, нуждающиеся в особом уходе, адаптируются к коллективу, интегрируются в общество, у них формируется чувство уверенности в себе, и они развиваются как полноправные личности, обладающие равными правами с другими членами общества. Таким образом, в будущем удастся устранить проблему занятости этих детей.

Предложения

Наконец, исследования в этой области позволяют прийти к выводу, что наше общество не должно занимать нейтральную или пассивно-сострадательную позицию в отношении адаптации людей с ограниченными возможностями здоровья к образованию. Их полная интеграция в общество и образовательный процесс должна стать главной задачей каждого педагога, психолога, и, в конечном итоге, каждого гражданина Азербайджана. В этом контексте существует необходимость в определенных улучшениях в развитии инклюзивного образования в Азербайджане. Были предложены различные направления усовершенствования инклюзивного образования, которые, при их реализации, могут способствовать его эффективному развитию в стране:

➤ Необходимо создать единую базу данных о детях с ограниченными возможностями здоровья, охваченных и не охваченных системой образования.

➤ На основе численности детей с ограниченными возможностями здоровья в регионах страны, включая сельские и городские населенные пункты, должны быть определены инклюзивные дошкольные учреждения и школы, в которых будут созданы специальные условия для таких детей.

➤ Для родителей, испытывающих материальные трудности, должны быть предоставлены транспортные средства для доставки их детей в инклюзивные школы.

➤ Должен быть разработан план мероприятий по вовлечению детей с ограниченными возможностями здоровья в систему инклюзивного образования на высших уровнях образования.

➤ Следует подготовить кадры из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также учитывать вопрос материального стимулирования учителей, работающих с этими детьми.

➤ Для информирования общества о инклюзивном образовании необходимо организовать тренинги для родителей с целью их ознакомления с методами программ и оценки в рамках инклюзивного образования.

Результат

Развитие инклюзивного образования в Азербайджане осуществляется в соответствии с принципами социальной справедливости и равенства страны. Эта модель образования не только обеспечивает полную интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья в общество, но и предоставляет им равные права на образование. В статье подчеркивается значение инклюзивного образования в рамках международного и национального законодательства, а также указывается на множество реформ, проведенных в этой области.

Инклюзивное образование, организованное эффективно, приводит к выводу, что ценность человека не должна зависеть от его способностей или достижений, так как каждый имеет право на чувство, мышление и общение. Истинное образование может существовать только в контексте реальных отношений. Общество должно осознать, что все люди нуждаются в поддержке и дружбе со стороны своих сверстников. Разнообразие людей должно способствовать развитию всех сфер жизни, не являясь для них преградой, а, наоборот, становясь средством преодоления существующих барьеров. Ос-

новная цель инклюзивного образования - это обеспечение непрерывного образования и развития для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Следует отметить, что в современном обществе привлечение людей с ограниченными возможностями здоровья к эффективному учебно-образовательному процессу требует проведения общественных просветительских и информационных мероприятий, формирования общественного сознания, однозначно позитивного изменения общественного мнения в отношении лиц с инвалидностью, а также создания благоприятной и безопасной среды, что является приоритетной задачей.

Литература

1. "2018–2024-cü illərdə Azərbaycan Respublikasında sağlamlıq imkanları məhdud şəxslər üçün inklüziv təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Proqramı"nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası prezidentinin sərəncamı.
2. "Azərbaycan Respublikasında xüsusi qayğıya ehtiyacı olan (sağlamlıq imkanları məhdud) uşaqların təhsilinin təşkili üzrə inkişaf Proqramının (2005-2009-cu illər)" təsdiq edilməsi haqqında, Azərbaycan Respublikası Nazirlər kabinetinin qərarı.
3. "Əlilliyi olan şəxslərin hüquqları haqqında" Konvensiyaya qoşulmaq barəsində, Azərbaycan Respublikasının qanunu.
4. Sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin təhsili (xüsusi təhsil) haqqında, Azərbaycan Respublikasının qanunu, 5 iyun 2001-ci il.
5. Təhsil haqqında, Azərbaycan Respublikasının qanunu, 19 iyun 2009-cu il.
6. League of Nations. (1924). Geneva Declaration of the Rights of the Child. Geneva: League of Nations.
7. UNESCO. (1994). The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education. Paris: UNESCO.
8. United Nations. (1948). Universal Declaration of Human Rights. New York: United Nations.
9. United Nations. (1989). Convention on the Rights of the Child. New York: United Nations.
10. United Nations. (2006). Convention on the Rights of Persons with Disabilities. New York: United Nations.
11. United Nations. (1993). Standard Rules on the Equalization of Opportunities for Persons with Disabilities. New York: United Nations.
12. <https://www.unicef.org/azerbaijan/az/inkl%C3%BCziv-t%C9%99hsil/>